

Objeto
Acceso, uso y consumo de contenidos audiovisuales
(Televisión soñada)

San Fernando (Uso)

Destinador	Destinatario
Falta de equipos tecnológicos 13% (Negativo) Motivos del participante 10,9% (Positivo) Actividades experienciales 13% (Positivo) Nuevos saberes 13% (Positivo) Dispositivos usados 15,2% (Positiva) Anhelos de comunidad 10,9% (Positiva)	Participantes 13% (Neutral)
Oponente	Ayudante
No se encontraron oponentes	Uso de redes sociales 10,9% (Positiva)

Encomillados

* **Falta de equipos tecnológicos:** "No hay computadora y ni Internet para nosotros los alumnos tampoco nada más tiene lo que es la rectoría y yo creo que ya sin internet y computadores" dicen los estudiantes.

***Motivos del participante:**

nos hablaron acerca de cuáles eran esos programas que los inspiraba y por qué, algunos hablaron sobre películas o series que dejan mensajes reflexivos, otros porque solo les gusta la acción, hablaron sobre programas de filosofía, las emociones humanas, contenidos donde hablen quiénes somos y como somos. "Pues más que todos los programas documentales y que tengan que ver con cosas existenciales. Que tenga que ver con filosofía y todo acerca de la creación que más también parte de donde se muestren emociones humanas y donde demuestra como somos y quiénes somos, eh? Esa serie de programas, así son los que me gustan y me inspiran" Bryan José Rivera.

***Actividades experienciales**

opinión sobre el espacio, nos contaron que les gusto mucho el taller práctico que les pareció muy chévere todo lo que aprendieron. Nos dijeron que les gustaría que volviéramos para enseñarles cosas nuevas, que fue una experiencia excelente. "a mí sí me pareció muy linda la experiencia y me gustaría que vinieran con más equipo, conocer más y experimentar muchas más cosas".

***Nuevos saberes**

hablaron sobre el taller práctico, nos contaron que rol desempeña cada uno, compartieron con todo el grupo su experiencia y muchos coincidieron que fue excelente, "Me parece una experiencia muy bonita porque aprenderán cosas nuevas sobre la planificación sobre cómo será un un vídeo y pues que se vuelva a repetir"

***Dispositivos usados**

"para mí fue una experiencia y este fue un error, que también también me gustó bastante porque aprendí con lo de la luz y eso me hubiera también gustado con lo de la fotografía y los equipos de sonido y quisiera que fuera más a menudo más seguido y con diferentes equipos"

***Anhelos de la comunidad**

"Mi televisión soñada es una en la cual las personas podamos expresar no solo en la cual se demuestra en escenas de películas en las que actúa la gente con una serie de papeles, sino en la cual, ¿nosotros podemos expresar nuestras propias emociones o pensamientos y se podría saber cuál es esa serie y por qué te inspira? Porque me inspira porque a veces, no todos tenemos como expresar hay situaciones emociones o pensamientos y opiniones, entonces quisiera que se centraran más en la comunidad y lo que piensa diferentes personas diferentes puntos de vistas."

***Participantes:**

Los participantes se presentaron uno a uno, nos contaron su edad y cuál era su película o serie favorita "Mi nombre es María Valentina Guerrero salvar, tengo 15 años mi serie favorita es Chepe Fortuna"

***Ayudante**

***Uso de redes sociales:** "Sí, señor y bueno Facebook muy poco lo utilizo solo para chatear con los amigos así de vez en cuando, pero la que más se utiliza es Instagram" estudiantes.